
THE PERIOD OF TRANSITION TO A MARKET ECONOMY IN UZBEKISTAN AND ITS FEATURES

Xalikulov Muxammata Abdinur ugli¹

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

market economy,
entrepreneurship, income,
infrastructure, competition

ABSTRACT

About the market economy. Ways of transition to a market economy. Principles and features of the transition to a market economy in Uzbekistan. Implementation of strategic tasks in a market economy. Economic disadvantage of the market.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7464181

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Student, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

рыночная экономика,
предпринимательство,
доход, инфраструктура,
конкуренция

АННОТАЦИЯ

О рыночной экономике. Пути перехода к рыночной экономике. Принципы и особенности перехода к рыночной экономике в Узбекистане. Реализация стратегических задач в условиях рыночной экономики. Экономический недостаток рынка.

Рыночная экономика – это экономика, основанная на свободной конкуренции, характеризующаяся частной собственностью на ресурсы, свободой экономической деятельности и предпринимательства, использованием рыночного механизма в регулировании и гармонизации экономических процессов. Общее содержание периода перехода к рыночной экономике состоит не в реформировании отдельных звеньев экономических отношений или корректировке экономической политики, а в изменении всей системы экономических отношений. Рыночная экономика — демократическая экономика, основанная на товарно-денежных отношениях, различной собственности и экономической свободе, управляемая посредством конкуренции, — наиболее прогрессивная и перспективная система в развитии человечества. В настоящее время рыночная экономика характерна для большинства стран мира, практикуется и развивается в разных странах на разном уровне и со своими особенностями. Механизм функционирования этой экономики за многие века приобрел культурную форму и стал господствующей экономической системой во многих странах. Рыночная экономика основана на экономическом либерализме, то есть на свободе, свободе собственности и свободе ведения бизнеса. В рыночной экономике каждый получает то, что он зарабатывает, делая то, что он может, исходя из своих интересов. Цена на рынке зависит от спроса и зависит от соотношения спроса и предложения. Рыночный механизм является механизмом экономического стимулирования, а его основным инструментом являются деньги. Стремление заработать деньги обеспечивает производство товаров и услуг в больших объемах, количестве и в хорошем качестве. В условиях рыночной экономики деньги являются источником богатства, становятся орудием всеобщих экономических отношений в их общей и наиболее удобной форме. В условиях рыночной экономики быть богатым не возбраняется, наоборот, путь к нему открыт, верхней границы дохода нет, а нижняя ее граница определяется государством, а заработная плата, выплачиваемая рабочим не может быть ограничена. . ниже минимальной заработной платы Рыночная экономика включает также обменный процесс общественного воспроизводства, который создавался в результате разделения труда до

образования экономики. В зависимости от типа экономических отношений рынок делится на 2 типа: свободная конкуренция и монополизированный рынок с ограниченной или отсутствующей конкуренцией. Обеспечение свободы, эффективного использования ресурсов, поощрение экономической деятельности и недопущение расточительности являются преимуществами рыночной экономики. К недостаткам относятся предотвращение ослабления конкуренции, усиление неравенства доходов и имущественного расслоения населения, нестабильность развития, спад производства, наличие инфляционных процессов. Переход к рыночным отношениям в Узбекистане направлен на формирование социально ориентированной рыночной экономики. Учитывая свои уникальные культурно-исторические, экономические и природные особенности, а также мировой опыт на этом пути, Узбекистан является революционером. Путь перехода к развитой рыночной экономике, постепенно, но твердо, без угроз, без социальных конфликтов, с усилением социальной защиты.

Вывод: В заключение можно сказать, что все меры, проводимые в условиях рынка и рыночной экономики в республике, служат экономическому обеспечению независимости Узбекистана и превращению его в экономически развитую и престижную в международном масштабе страну. Учитывая уникальные культурно-исторические, экономические и природные особенности Узбекистана, в нашей стране развивается рыночная и рыночная экономика.

Литературы

1. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
2. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.
3. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
4. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMINING AGRAR SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH USTUVORLIGI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 58–60. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/96>
5. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.

6. Nizametdinov A. et al. THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 251-254.
7. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'ZBEKISTONDAGI O'RNI //Conferencea. – 2022. – С. 67-69.
8. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). SUN'IY INTELEKTNI KADRLAR SIYOSATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 251–253. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/171>
9. Boltayeva M. J. Q., Velieva S. R. Tarix fanlarini oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassis yo 'nalishlarni o 'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 453-457.
10. Raipovna V. S. Foreign Experience in Digital Educational Technologies //European journal of innovation in nonformal education. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 152154.
11. Velieva S. R. Semantic Modules in the Language's Lexico-Semantic System //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 112-117.
12. Raipovna V. S. Specialities of Taking Linguistic And Methodical Traditions Into Account //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 74-76.
13. Велиева С., Коробкова А. Словарно-орфографическая работа на занятиях русского языка //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 626-628.
14. Велиева С. Р. Использование Интерактивных Методов При Обучении Учащихся, Слабо Владеющих Русским Языком //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 75-79.
15. Велиева С. Р., Бавбекова А. Э. МОТИВАЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 8-11.
16. Susanna V. Information and Communication Technologies in Education //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 6. – С. 89-93.
17. Велиева С. Методика Кейс-Стади При Обучении Русскому Языку Как Иностранному //Актуальное В Филологии. – 2021. – Т. 3. – №. 3.